

Nettverksprosjekt for deling av kunnskap om digital teknologi i småfenæringene

Nettverk over hele Europa

18

Sau

11

Melkesau

8

Melkegeit

Treningsdager

12

Digi-gårder

18 Demo-dager

7

Sau

2

Melkesau

3

Melkegeit

1350+

Næringsaktører involvert

1 Sluttseminar i Skottland

1 Studietur til New Zealand

52 Nasjonale workshops

5 Internasjonale workshops

Sm@RT oppsummert

Formidling av resultater:

500+ aktiviteter

20+ messer

5000+ brosjyrer

1 nettsted

400+ artikler

7 språk

80+ videoer

73000+ YouTubevisninger

21500+ nådd på Facebook

250+ følgere

280+ følgere

100+ følgere

63 følgere

155+ følgere

www.smartplatform.network

Leder av konsortiet:

Partnere:

Agris

Agencia pro sa ricerca in agricoltura
Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura

AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY

EMU Estonian University of Life Sciences

In Extenso

Innovation Croissance

UNIVERSITY OF DEBRECEN

Nasjonal partner:

NIBIO

Sm@RT er finansiert av European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N°101000471

